

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Planeación estratégica como fundamento metodológico para el desarrollo de programas académicos en humanidades

López Ocampo Carlos Francisco*¹

1 ORCID: 0009-0003-4952-3849

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* carloslopez@filos.unam.mx

Palabras clave: Metodología de Marco Lógico, calidad educativa, gestión por resultados, indicadores cualitativos, Plan de Desarrollo Institucional

Introducción:

La planeación estratégica universitaria atraviesa una paradoja: mientras estudios recientes confirman su correlación positiva con la calidad educativa (Mosqueira, 2025; Chiquito et al., 2022), persisten brechas considerables entre el diseño de los planes y su implementación efectiva. Nos preguntamos entonces sobre las condiciones que hacen que la planeación funcione como herramienta genuina de mejora y no como mero ejercicio burocrático.

En el ámbito de las humanidades, este problema adquiere rasgos particulares. Sus productos académicos —una edición crítica, un seminario interdisciplinario, la formación de un estudiante capaz de pensar con rigor— involucran procesos cuyo valor no reside en la cantidad sino en la profundidad interpretativa, el rigor argumentativo o la transformación intelectual del estudiante; dimensiones que resisten la traducción directa a indicadores numéricos sin perder aquello que las hace significativas. Algunas investigaciones en contextos similares al nuestro sostienen que las universidades latinoamericanas carecen de metodologías propias para el planeamiento en estos contextos (Cayo, 2019). Por su parte, Ojeda Ramírez (2013) documenta que en las Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas persisten prácticas burocráticas y reglamentaciones obsoletas que dificultan una planeación genuinamente transformadora.

Nos proponemos examinar la experiencia del área de Planeación y Evaluación de Programas Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras en el diseño, implementación y evaluación de instrumentos de planeación fundamentados en la Metodología de Marco Lógico (MML) — adoptada por organismos internacionales y por la UNAM para la gestión por resultados (Ortegón et al., 2005) —. En la entidad, estos instrumentos han permitido valorar el grado de cumplimiento de metas en los distintos programas académicos y de gestión, mediante la traducción de la información en insumos para la toma de decisiones

y la mejora continua de procesos.

Objetivo:

Analizar las dimensiones en que la planeación estratégica contribuye al desarrollo de programas académicos en humanidades, a través de la identificación tanto de sus aportes como de las tensiones metodológicas que emergen al aplicar herramientas de gestión por resultados en contextos donde, precisamente, el “resultado” no siempre admite cuantificación directa, con el fin de demostrar su contribución a la mejora continua de la calidad educativa y a la simplificación de la gestión institucional, así como proponer un modelo replicable para otras entidades del área de humanidades.

Material(es):

Metodología de Marco Lógico (MML), normativa institucional (Reglamento de Planeación UNAM, 2017), Sistema de Seguimiento Programático (SISEPRO) y literatura especializada.

Metodología:

Adoptamos un enfoque que combina revisión documental con análisis de caso. Por un lado, examinamos literatura reciente sobre planeación y calidad educativa en bases especializadas. El análisis se estructuró en tres dimensiones:

1) revisión teórica sobre la relación planeación-calidad educativa 2) examen de la MML y su aplicabilidad en contextos académicos y 3) análisis del caso de una facultad de humanidades como referente empírico para contrastar los planteamientos teóricos. Por otro lado, documentamos la formulación de la propuesta de Plan de Desarrollo Institucional para la Facultad de Filosofía y Letras.

Este instrumento de planeación se estructura con base en la MML, pero introduciendo adaptaciones, como lo son los indicadores cualitativos para productos académicos complejos, metas que combinan cobertura con profundidad, y un sistema de seguimiento trimestral que permite ajustes oportunos.

Se elabora un diagnóstico institucional que identifica problemáticas prioritarias, capacidades instaladas y oportunidades de desarrollo. Este ejercicio integró análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) revisión de informes de gestión y alineación con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2023-2027 de Rectoría, bajo la premisa de proponer programas y proyectos que respondan a necesidades documentadas y no a intuiciones aisladas.

El marco normativo de referencia es el Reglamento de Planeación de la UNAM (2017), que establece la planeación como proceso participativo orientado al cumplimiento de las funciones sustantivas.

Resultados:

La propuesta de PDI 2025-2029 articula 7 ejes sustantivos, 35 programas y 123 proyectos. Cada proyecto incluye objetivo específico, justificación, alineación con el PDI de Rectoría 2023-2027, líneas de acción, metas e indicadores. Las evaluaciones se plantean a través de indicadores que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo, para reconocer diversidad de saberes, así como productos colaborativos generados.

Por lo que corresponde al análisis documental, este nos permitió identificar las cuatro dimensiones en las que la planeación estratégica incide en la calidad de los programas académicos: la primera es diagnóstica, pues ofrece instrumentos para identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad mediante análisis sistemáticos del contexto institucional (Ramírez, 2018), lo que en humanidades permite visibilizar el impacto cualitativo de la producción académica. La segunda es articuladora: la Metodología de Marco Lógico alinea objetivos institucionales con metas específicas de los programas, para establecer cadenas causales entre componentes/resultados y actividades requeridas (Cárdenas et al., 2022). Esta vinculación multinivel resulta particularmente útil para conectar políticas universitarias con prácticas locales.

Las otras dos dimensiones completan el cuadro. La evaluativa se apoya en indicadores y medios de verificación que facilitan el seguimiento del cumplimiento de metas y la retroalimentación para la mejora continua, aunque persiste la necesidad de diseñar indicadores sensibles a la naturaleza del quehacer humanístico. Por último, la prospectiva orienta la toma de decisiones hacia escenarios deseables, pues permite anticipar requerimientos y asignar recursos de manera fundamentada (Okpe, 2024). Juntas, estas cuatro dimensiones configuran el aporte sustancial de la planeación a la gestión académica.

Conclusiones:

El análisis confirma que la planeación estratégica puede fortalecer la calidad educativa —como sugiere la literatura consultada—, pero bajo condiciones precisas. Es decir, requiere adaptación metodológica al área de conocimiento, indicadores sensibles a la complejidad de los productos humanísticos y un equipo capaz de mediar entre exigencias institucionales y prácticas académicas locales.

Definitivamente no podemos olvidar las tensiones persistentes. La MML fue diseñada para proyectos de infraestructura y desarrollo; trasladarla sin más a contextos académicos genera sin lugar a dudas distorsiones. Que un seminario forme pensadores críticos importa más que el número de sesiones realizadas. La planeación estratégica en humanidades exige, pues, un ejercicio constante de traducción, y, en este sentido, la figura del técnico académico especializado emerge aquí como bisagra entre mundos, pues conoce la normativa institucional, pero también comprende —por formación y cercanía— la naturaleza del trabajo humanístico. Su labor no se agota en llenar formatos,

antes bien se proyecta hacia el diseño de instrumentos que comprenden la especificidad del quehacer que pretenden medir.

La experiencia de la Facultad de Filosofía y Letras sugiere que el modelo es replicable en otras entidades que forman humanistas, siempre que se mantenga el diálogo entre normativa y prácticas locales, y se resista a la tentación de reducir la calidad educativa a cifras que, por su aparente objetividad, terminan ocultando lo que verdaderamente importa en una formación humanística.

Referencias Bibliográficas:

1. Cárdenas, L., Cruz, N. E. y Álvarez, N. (2022). Revisión del marco lógico: conceptualización, metodología, variaciones y aplicabilidad en la gerencia de proyectos y programas. *Inquietud Empresarial*, 22(1), (<https://doi.org/10.19053/01211048.13408>) 117-133 .
2. Cayo, A. (2019). Valoración e incidencia de la planificación estratégica en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. *Investigación y Desarrollo*, 3(5), 17-33.
3. Chiquito, G., Plua, N. y González, N. (2022). Planeación estratégica para la mejora de la gestión administrativa en instituciones universitarias. *Avances*, 24(1), 135-142.
4. Mosqueira, E. (2025). Planeación estratégica y calidad de la educación en una universidad de Lima. Horizontes. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 9(36), (<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v9i36.907>) 154-166.
5. Ojeda Ramírez, M. M. (2013). La planificación estratégica en las instituciones de educación superior mexicanas: De la retórica a la práctica. CPU-e, *Revista de Investigación Educativa*, (16), (<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283128328007>) 119-129.
6. Okpe, M. (2024). The Role of Strategic Planning in Higher Education: Aligning Institutional Goals with Market Demand. *Global Scientific Journals*, 12(9), 1444-1460.
7. Ortegón, E., Pacheco, J. y Prieto, A. (2005). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas*. Santiago de Chile: CEPAL.
8. Ramírez, J. R. (2018). La planeación estratégica y la calidad docente en la Universidad. *Revista Torreón Universitario*, 7(19),(<https://doi.org/10.5377/torreon.v7i19.7906>) 6-17.
9. UNAM (2017). *Reglamento de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México*. Gaceta UNAM.